

CERTIFICATE

OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Botirova Nigina Baxodir qizi

TIBBIYOTDA EMLASH BO'YICHA KO'RSATMALAR VA FIQH MANBALARIDA

EMLASHGA DOIR HUKMLAR

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

WWW.REANDPUB.UZ

